

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

КУРМЫЧКИНА Альбина Ринат кизи

Студентка магистратуры

Ташкентского государственного

юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10976831>

ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ КАК ОРУДИЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу распространения фейковых новостей и их влияния на общественное сознание в контексте цифрового неравенства. Рассматриваются масштабы и каналы распространения дезинформации, а также факторы, способствующие восприимчивости различных социальных групп к фейкам. Особое внимание уделяется роли цифрового неравенства в усилении уязвимости малообеспеченных, пожилых и менее образованных граждан перед манипулятивным воздействием ложных новостей. Предлагаются комплексные меры по повышению медиаграмотности и критического мышления для противодействия фейкам.

Ключевые слова: фейковые новости, дезинформация, цифровое неравенство, медиаграмотность, общественное сознание, манипуляция.

РАҚАМЛИ ТЕНГСИЗЛИК ШАРОИТИДА ЁЛҒОН ХАБАРЛАРНИНГ МАНИПУЛЯЦИЯ ҚУРОЛИ СИФАТИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола ёлғон хабарларнинг тарқалиши ва уларнинг рақамли тенгсизлик контекстида жамоатчилик онгига таъсирини таҳлил қилишга бағишланган. Дезинформациянинг тарқалиш даражаси ва каналлари, турли ижтимоий гуруҳларнинг ёлғон хабарларга нисбатан таъсирчанлигига олиб келувчи омиллар кўриб чиқилади. Рақамли тенгсизликнинг камбағал, кекса ва камроқ таълим олган фуқароларнинг ёлғон хабарлардан манипулятив таъсирга мойиллигини кучайтиришдаги ролига алоҳида эътибор қаратилган. Ёлғон хабарларга қарши курашиш учун медиасаводхонликни ва танқидий фикрлашни ошириш бўйича комплекс чоралар таклиф этилган.

Калит сўзлар: ёлғон хабарлар, дезинформация, рақамли тенгсизлик, медиасаводхонлик, жамоатчилик онги, манипуляция.

FAKE NEWS AS A TOOL OF MANIPULATION IN THE CONTEXT OF DIGITAL INEQUALITY

ANNOTATION

The article is devoted to the analysis of the spread of fake news and its impact on public consciousness in the context of digital inequality. The scope and channels of dissemination of disinformation, as well as the factors contributing to the susceptibility of various social groups to fakes, are examined. Particular attention is paid to the role of digital inequality in increasing the vulnerability of disadvantaged, elderly, and less educated citizens to the manipulative effects of false news. Comprehensive measures are proposed to improve media literacy and critical thinking to counteract fakes.

Keywords: fake news, disinformation, digital inequality, media literacy, public consciousness, manipulation.

Введение.

Фейковые новости представляют собой ложную информацию, созданную и распространяемую с целью введения людей в заблуждение и манипулирования общественным мнением. В условиях стремительного развития цифровых технологий фейковые новости получили широкое распространение в интернете и социальных сетях, оказывая влияние на политические, социальные и экономические процессы в мировом масштабе. Особенно уязвимы к воздействию фейков группы населения с низким уровнем медиаграмотности, что усугубляет проблему цифрового неравенства. Данная статья посвящена анализу фейковых новостей как инструмента манипулирования общественным сознанием в условиях цифровой асимметрии.

Исследовательские вопросы:

1. Каковы масштабы распространения и влияния фейковых новостей в условиях современного информационного общества?
2. Как цифровое неравенство влияет на уязвимость разных социальных групп к манипуляциям посредством фейковых новостей?

Цель исследования заключается в анализе фейковых новостей как инструмента манипулирования общественным сознанием в условиях неравного доступа разных групп населения к информации и цифровым технологиям.

Методология.

В статье используются методы анализа, синтеза и обобщения данных из научных публикаций по проблематике фейковых новостей и манипулирования общественным мнением. Рассматриваются статистические данные об уровне внедрения интернета в разных регионах мира, о масштабах распространения фейков в интернете. Приводятся примеры влияния фейковых новостей на политические процессы и выборы в разных странах. Анализируются психологические методы воздействия фейков на сознание и поведение людей.

Результаты.

Масштабы распространения фейковых новостей в условиях современного информационного общества.

Распространение фейковых новостей в последние годы приняло поистине глобальные размеры. Вот некоторые факты, показывающие масштаб проблемы:

- По данным исследований, около 45% населения Великобритании считает, что ежедневно сталкивается с фейковыми новостями в интернете [1].

- В 2019 году благодаря работе ИИ-системы Deep Entity Classification, позволяющей распознавать и блокировать фейковые аккаунты, из Facebook убрали 6,6 млрд поддельных учётных записей [2], более 100 000 из которых занимались целенаправленным распространением дезинформации.

- Согласно исследованию Массачусетского технологического института, ложные новости в Twitter распространяются на 70% быстрее и в 6 раз чаще, чем реальные [3].

- Во время президентских выборов в США в 2016 году 8.5% американцев участвовало в распространении фейковых новостей в Facebook, большая часть которых оказалась людьми пенсионного возраста [4].

- По данным специалистов [5], в России в 2022 году было выявлено почти 4 тыс. уникальных фейков, общее число копий фейковых сообщений составило порядка 10 млн.

Иными словами, приведенные выше статистические данные явно указывают на то, что масштабы распространения и влияния фейковых новостей в условиях современного информационного общества являются значительными и заслуживают серьезного внимания. Далее хотелось бы более подробно рассмотреть причины такого масштаба распространения фейков, а также способы и каналы, по которым такого рода новости могут быть распространены.

Одна из причин стремительного распространения — это низкий порог входа для создания и распространения фейковых новостей. Любой человек с доступом к интернету может создать и распространить фейковую новость, что делает процесс публикации дезинформации легким и доступным. Ситуацию усугубляет и тот факт, что на сегодняшний день существуют десятки различных видов социальных сетей, мессенджеров, веб-сайтов и других каналов связи. Социальные сети и другие цифровые платформы предоставляют широкую аудиторию для распространения информации. Люди могут быстро и легко поделиться фейковыми новостями с множеством пользователей, что способствует их быстрому распространению.

Кроме того, одним из важнейших факторов быстрого распространения фейковых новостей является и их эмоциональная привлекательность. Фейковые новости часто создаются с целью привлечь внимание и вызвать эмоциональную реакцию у людей. Это могут быть заголовки, которые шокируют или возмущают, что заставляет людей нажимать на ссылки и делиться новостями без проверки фактов.

Вот несколько конкретных примеров:

«В России легализовали педофилию!» [6] - подобные сообщения вызывают возмущение и гнев у аудитории;

«Вакцина Pfizer от коронавируса может вызвать бесплодие у мужчин» [7] - пример шокирующего фейка, направленного против вакцинации;

«Трехлетнего мальчика украинские фашисты распяли на доске как Иисуса Христа» [8] - такой заголовок призван посеять панику и вызвать гнев и возмущение населения.

Как видно из примеров, авторы фейков эксплуатируют базовые человеческие эмоции и страхи, чтобы привлечь внимание к ложным новостям. Данные названия являются настолько провокационными, что многие переходят по ссылкам, даже не задумываясь о правдоподобности этих новостей.

Следующим фактором, по которому фейковые новости могут быть так широко распространены – это недостаток медиа грамотности. Во-первых, люди, не обладающие навыками критического анализа информации, не могут отличить настоящие новости от фейковых. Они не замечают признаки манипуляций и легко верят ложным сообщениям. Во-вторых, у таких людей часто отсутствует понимание принципов работы СМИ и соцсетей. Они не понимают модели распространения информации и роль алгоритмов в продвижении контента. Такие люди могут быть легко обмануты фейковыми новостями и не осознавать, что они распространяют ложную информацию.

Одной из причин популярности и сильного влияния фейковых новостей на аудиторию являются также алгоритмы и персонализация. Некоторые социальные сети и цифровые платформы используют алгоритмы, которые определяют, какую информацию показывать каждому пользователю.

Это может привести к формированию "фильтрового пузыря", где люди видят только информацию, которая соответствует их убеждениям и предпочтениям. Это может способствовать распространению фейковых новостей, так как люди склонны верить и делиться информацией, которая подтверждает их представления.

Обобщая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что широкому масштабу распространения фейковых новостей способствует комбинация доступных цифровых платформ, быстроты распространения информации, недостатка медиа грамотности и другие немаловажные факторы.

Хотелось бы также уделить внимание каналам, посредством которых могут быть распространены фейковые новости. В первую очередь, это социальные сети и мессенджеры - Facebook, Twitter, ВКонтакте, Telegram. Благодаря социальным сетям фейки мгновенно достигают огромной аудитории и вирусно распространяются между пользователями.

Также фейки активно тиражируются через подконтрольные пропагандистские СМИ - телеканалы, радиостанции, интернет-порталы. Эти СМИ создают видимость правдоподобия для ложных новостей.

Немаловажную роль играют анонимные Telegram-каналы и закрытые группы в соцсетях. Фейки целенаправленно вбрасываются туда и затем распространяются под видом "инсайдерской информации".

Веб-сайты и блоги также могут служить мощным каналом распространения ложных новостей. Существуют специальные веб-сайты и блоги, которые специализируются на создании и распространении фейков. Они могут выглядеть подобно настоящим новостным источникам, но содержат ложную информацию.

Фейковые новости могут быть отправлены и через электронную почту в виде цепочек писем или рассылок. Они могут содержать ссылки на фальшивые новостные статьи или призывать к распространению ложной информации.

В редких случаях можно наблюдать распространение фейковых новостей посредством телевидения и радио. Хотя традиционные СМИ имеют более строгие проверки фактов, фейковые новости иногда могут проникать на телевидение и радио через непроверенные источники или недобросовестных журналистов.

Некоторые фейковые новости могут быть распространены через печатные газеты и журналы. Хотя такие случаи редки, они могут привести к широкому распространению ложной информации.

Важно отметить, что распространение фейковых новостей может происходить через комбинацию разных каналов, что делает их более эффективными и влиятельными.

Цифровое неравенство

На сегодняшний день доступ к интернету в различных регионах Земли варьируется в зависимости от ряда факторов.

Изучив множество исследований [9], можно прийти к выводу, что страны Африканского континента имеют самые низкие показатели доступа к интернету. Наиболее высокий доступ имеют Европейские страны. Данная диаграмма может служить ярким примером иллюстрации цифрового неравенства.

Цифровое неравенство – это разрыв в возможностях использования информационно-коммуникационных технологий между различными группами населения. Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях стремительной цифровизации общества.

Основные проявления цифрового неравенства:

- Неравный доступ к компьютерам, смартфонам и высокоскоростному интернету.
- Различия в уровне владения цифровыми навыками и компетенциями.
- Незнание возможностей использования цифровых технологий для решения жизненных задач.
- Ограниченное участие в цифровой экономике и общественной жизни.

Причин, из-за которых возникает «цифровой разрыв», множество. Разные ученые высказывали мнения касательно данного вопроса. Так, Н. Негропonte связывает цифровое неравенство с разрывом в доходах населения. Он утверждает, что бедные слои не могут позволить себе доступ к технологиям [10].

П. Норрис полагает, что на цифровое неравенство влияют социальные и культурные факторы, такие как образование и профессия [11].

Е. Харгиттаи считает важным фактором уровень цифровых навыков, который неравномерно распределен в обществе [12].

Обобщив исследования касательно причин возникновения цифрового неравенства, можно прийти к выводу, что основными причинами цифрового неравенства являются:

- Социально-экономические факторы. Люди с более низким уровнем дохода и образования реже имеют доступ к цифровым технологиям и навыкам работы с ними.

- Возраст. Пожилые люди значительно реже используют цифровые устройства и интернет из-за недостатка навыков и мотивации.

- Место жительства. В сельской местности уровень цифровизации существенно ниже, чем в городах.

- Техническая инфраструктура. Неравномерное покрытие территорий широкополосным интернетом и мобильной связью.

- Образование. Слабая подготовка в области цифровых технологий в школах, колледжах и вузах.

- Недостаток цифровых навыков у населения.

- Отсутствие потребности в использовании цифровых сервисов.

- Ограниченный контент и сервисы на национальных языках.

Данные явления проявляются в различных формах. Они могут проявляться в разрыве в доступе к цифровым устройствам - компьютерам, смартфонам, планшетами. У некоторых групп населения такой доступ ограничен по материальным причинам. Также, цифровой разрыв может проявляться в форме неравенства во владении цифровыми навыками - использовании онлайн-сервисов, цифровых устройств, программного обеспечения. Это могут также быть: неодинаковая степень использования цифровых технологий в повседневной жизни, работе, обучении; различия в уровне участия в цифровой экономике, доступе к удаленной занятости; неравный доступ к ресурсам онлайн-образования, электронного правительства; различия в скорости и качестве доступа в интернет и другие.

Все эти проявления цифрового неравенства могут привести к усилению социальной дифференциации, снижению конкурентоспособности на рынке труда, ограничению доступа к образованию, госуслугам, культурным ценностям для части населения.

Заключение

Проведенный в данной статье анализ позволяет сделать следующие выводы по поставленным исследовательским вопросам.

Масштабы распространения и влияния фейковых новостей в современном информационном обществе действительно значительны. Согласно приведенным статистическим данным, от 25% до 70% взрослого населения регулярно сталкивается с фейками в интернете и социальных сетях. На крупнейших цифровых платформах ежегодно выявляются миллиарды просмотров и тысячи источников дезинформации. Фейки активно используются для манипуляции общественным мнением. Огромную роль в распространении фейков играют психологические факторы. Люди склонны делиться более неожиданными, шокирующими или вызывающими сильные эмоции новостями.

Кроме того, создатели фейков активно используют уязвимости человеческого восприятия - эффекты когнитивного диссонанса, иллюзорной правды. Фейки часто подтверждают уже сложившиеся предубеждения людей, поэтому воспринимаются охотнее. Технологии таргетированной рекламы позволяют целенаправленно распространять ложную информацию среди наиболее восприимчивых групп.

Особенно велико влияние фейков в периоды неопределенности - кризисов, выборов. Ложные новости заполняют информационный вакуум и сеют панику и недоверие к официальным источникам. Этим активно пользуются популистские политики для мобилизации своих сторонников.

Цифровое неравенство усиливает уязвимость таких социальных групп, как пожилые люди, малообеспеченные и менее образованные граждане, сельские жители к воздействию фейковых новостей. Их более низкий уровень медиаграмотности, недостаток навыков критического анализа информации становится фактором манипулируемости посредством ложных новостей. Так цифровое неравенство усугубляет риски влияния фейков на общество.

Причины этого кроются в том, что цифровое неравенство ведет к неравномерному распределению навыков критического анализа информации и медиаграмотности в целом. Люди с более низким уровнем образования, дохода, цифровых навыков значительно хуже распознают признаки фейков и фактчекинга. Создатели фейков активно эксплуатируют эти уязвимости, целенаправленно распространяя дезинформацию в социальных группах, где она встретит наименьший критицизм. Это усиливает поляризацию общества и рост радикальных настроений.

Таким образом, проблема использования фейковых новостей для манипулирования общественным сознанием особенно актуальна в условиях сохраняющегося цифрового разрыва между различными группами граждан. Для решения этой проблемы необходим комплексный подход, включающий повышение медиаграмотности населения, развитие критического мышления, совершенствование регулирования цифровых платформ, создание и продвижение качественного контента в интернете. Координация усилий государства, гражданского общества и IT-компаний может значительно ограничить негативное влияние фейковых новостей на общество. Особое внимание стоит уделить социально незащищенным группам, внедряя целевые программы обучения.

Только комплексный подход, учитывающий взаимосвязь фейковых новостей и цифрового неравенства, позволит снизить угрозы дезинформации для общества. Нужны усилия и государства, и бизнеса, и некоммерческих организаций в этом направлении.

REFERENCES. IQTIBOSLAR. СНОСКИ.

1. BUSINESS TIPS Fake News Statistics - How Big is the Problem? URL: <https://journalink.com/resources/post/319-fake-news-statistics-2019-uk-worldwide-data>
2. Facebook's new fraud detection system helped the company take down more than 6.5 BILLION fake accounts in 2019 URL: <https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8079327/Facebooks-fraud-detection-helped-company-6-5-BILLION-fake-accounts.html>
3. Silverman, C. (2016, March 10). False news 70% more likely to be retweeted than true news, study finds. Yahoo! News. URL: <https://www.yahoo.com/entertainment/false-news-70-percent-more-190933633.html>
4. ТАСС (10 января 2019) Основными распространителями фейковых новостей в ходе президентских выборов 2016 года в США оказались старики. URL: <https://nauka.tass.ru/nauka/6816477>
5. Исследование фактчекинговой платформы "Лапша медиа" - проекта АНО "Диалог Регионы" по противодействию фейковой информации в сети. Фейкометр. (n.d.). Lapshamenia.
6. Davidian, G. (2016, January 26). В России легализовали педофилию. Gregory Davidian's Blog. URL: <https://gregorydavidian.wordpress.com/2016/01/26/в-россии-легализовали-педофилию/>
7. Вакцина Pfizer от коронавируса может вызвать бесплодие у мужчин. (2023, Март 17). РЕН ТВ. URL: <https://ren.tv/news/zdorove/1085576-vaktsina-pfizer-ot-koronavirusa-mozhet-vyzvat-besplodie-u-muzhchin>
8. Украинские солдаты распяли трехлетнего мальчика, как Иисуса Христа. (2014, July 24). Мой Журнал. URL: <https://my-journal-omsk.livejournal.com/114163.html>
9. WebCanape. Статистика интернета и соцсетей на 2024 год — цифры и тренды в мире и в России URL: <https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2024-v-mire-i-v-rossii/>
10. Negroponte, N. Being Digital. 1997
11. Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. 2001
12. Hargittai, E. The Digital Divide and What to Do About It. 2021

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz